

Un marido como hay muchos

Ay! que bien se te parece
 el niño, mi Fecundo
 hay otro hijo en el Mundo
 tu padre mas igual;
 que lindo que remono!
 como un hijo tan preciado
 ha de dejar halagado
 orgullo paternal?

Mira Calamanda, dudo,
 Que se me parezca tanto,
 Y sino, pues, ¿por qué santo
 Tiene la cabeza así
 Lisa y llana cual melón?
 —Tú la memoria has perdido?
 Acaso no te ha crecido
 Despues de casado, dí?

Requiebros entre un jove enamorat y una hermosa cigarrera

Enam. Noya hermosa mes que el sol
Mes maca que un serafi.
Digas ¿te bols casá ab mí?
Será prompte si tu vols.
No so fill de rica casa
Ni tampoc mol pobre só;
Mon pare porta casaca
Y mangala per bastó,
Tens la boca tan bufona
Tens los ulls tan aixereits

Que te juro el cor me matan
Y ab ells penso día y nit.
Cigar. Sembla bosté un puchinelli
Nom bingui no amuiná,
Qu'el meu cor nos donará,
A ningùn tutto lo vendi.
Y en fi. las rahóns acabi,
Que estona fa mal de cap,
Nom bingui mes al derrera
Baj á buscá en altra part.